

Título: BAKUCHIOL COMO ATIVO ANTIENVELHECIMENTO CUTÂNEO EM COSMÉTICOS

Leare Lourdes Dias Ribeiro¹, Janete Eliza Soares de Lima².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: leareribeiro@gmail.com

Introdução: O bakuchiol é um meroterpeno fenólico extraído das sementes da planta *Psoralea corylifolia*, tradicionalmente utilizada na medicina indiana e chinesa. Nos últimos anos, esse composto tem despertado crescente interesse pela indústria de cosméticos devido às suas propriedades antienvhecimento, consideradas semelhantes às do retinol.

Objetivos: Reunir, organizar e condensar informações sobre a eficácia e a tolerabilidade do bakuchiol como ativo antienvhecimento cutâneo em cosméticos.

Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados PubMed, Science Direct e Web of Science utilizando a seguinte estratégia de busca: ("Bakuchiol" OR "Psoralea corylifolia") AND "skin aging". Os critérios de inclusão adotados foram estudos que avaliassem os efeitos e a tolerabilidade do bakuchiol no envelhecimento cutâneo e os de exclusão, revisões de literatura e estudos não relacionados ao tema. Foram identificados 88 artigos e 4 selecionados para compor o estudo.

Resultados: Os estudos analisados demonstraram que o bakuchiol apresenta eficácia significativa na melhora dos sinais clínicos relacionados ao envelhecimento cutâneo, na redução de linhas finas e rugas, aumento da firmeza, melhora da textura e uniformização do tom da pele. Ao ser comparado ao retinol, o bakuchiol demonstrou eficácia semelhante na atenuação dos sinais de envelhecimento, porém com melhor perfil de tolerabilidade, apresentando menor incidência de efeitos adversos como irritação e descamação. Ademais, em ensaio clínico conduzido com pacientes com condições dermatológicas sensibilizantes da pele, como rosácea e dermatite atópica, no qual foram avaliadas formulações contendo bakuchiol (sabonete e creme), o ativo demonstrou excelente tolerabilidade e, após quatro semanas de uso, observaram-se melhorias na suavidade, clareza, luminosidade, aparência geral da pele.

Conclusão: Os estudos atuais indicam que o bakuchiol apresenta potencial promissor como ativo antienvhecimento da pele, especialmente como alternativa para indivíduos com sensibilidade ao retinol. No entanto, embora os resultados sejam promissores, ainda são necessários maiores ensaios clínicos com diferentes concentrações do ativo e comparações diretas com o retinol, para estabelecer a eficácia e segurança a longo prazo.

Palavras-Chave: Bakuchiol, Envelhecimento da pele, Cosméticos

REFERÊNCIAS

DHALIWAL, S. et al. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. *British Journal of Dermatology*, v. 180, n. 2, p. 289-296, 2019.

HADIWIDJAJA, Mediana et al. Comparative efficacy of bakuchiol oil and encapsulated bakuchiol cream on facial skin quality: A 28-day pilot study. *Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)*, v. 12, n. 3, p. 477-486, 2024.

LU, Beibei et al. Anti-aging and anti-inflammatory fulfilled through the delivery of supramolecular bakuchiol in ionic liquid. *Supramolecular Materials*, v. 4, p. 100093, 2025.

YU, Qian et al. Regulative effect of bakuchiol on ESF-1 cells anti-aging gene. *Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese Medicinal Materials*, v. 37, n. 4, p. 632-635, 2014.
